
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 340.5

DOI 10.5281/zenodo.14627283

Научная статья

К ВОПРОСУ О ЧАСТНОНАУЧНЫХ МЕТОДАХ ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TO THE QUESTION ABOUT PRIVATE SCIENTIFIC METHODS OF HISTORICAL AND LEGAL RESEARCH

МАТВЕЕВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ,

кандидат юридических наук, преподаватель,

Ленинградский областной филиал Санкт-Петербургского университета МВД России.

MATVEEV ANTON VLADIMIROVICH,

Candidate of Law Sciences, lecturer of the Department of Special Disciplines,

Leningrad Regional Branch of the Saint Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Предметом исследования являются частнонаучные методы, применяемые при проведении историко-правовых исследований. В статье определены и проанализированы конкретные частнонаучные методы, применяемые в историко-правовых исследованиях. Выявлены основные принципы и особенности применения частнонаучных методов в историко-правовых исследованиях. Проведен анализ взаимосвязи применения конкретных частнонаучных методов в совокупности с философскими и общенаучными методами при осуществлении историко-правовых исследований. Сделан вывод о значимости применения совокупности частнонаучных методов для приращения знаний, рационализации познавательной деятельности исследователя, обеспечения ее научной корректности и практической результативности.

The subject of the research is the private scientific methods used in conducting historical and legal research. The article identifies and analyzes specific private scientific methods used in historical and legal research. The basic principles and features of the application of private scientific methods in historical and legal research are revealed. The analysis of the relationship between the application of specific private scientific methods in combination with philosophical and general scientific methods in the implementation of historical and legal research is carried out. The conclusion is made about the importance of using a set of private scientific methods for increasing knowledge, rationalizing the cognitive activity of a researcher, ensuring its scientific correctness and practical effectiveness.

Ключевые слова: *методология, история, философия, право, историко-правовые исследования, частнонаучные методы.*

Key words: methodology, history, philosophy, law, historical and legal research, private scientific methods.

Любой вид деятельности, в особенности научный, отличается собственной методологией. Выбор той или иной методологии зависит от предмета деятельности, характера задач, а также наличия надежного инструментария. После определения вопроса о предмете деятельности неизбежно встает вопрос о том, какие именно приемы и способы следует использовать для изучения вопроса. Возникает вопрос методологии исследования, который решается выбором способов и средств исследования конкретных явлений [4, с. 162].

Как известно, в качестве предмета всяких правовых исследований выступает выявление закономерностей права. Правовая наука исследует состояние государства и права в настоящее время, а также историю их возникновения и многовекового развития. Таким образом, исторические факты, события, история возникновения политико-правовых явлений, выступают неотъемлемыми составляющими эмпирической основы правовой науки. Из этого следует, что историко-правовые исследования, направленные на изучение многовековой истории становления и развития права в его конкретно-исторической форме, представляют собой самостоятельный вид правовых исследований [2; 4; 13, с. 382].

Необходимым условием успешного исследования проблем истории государства и права является развитие основ историко-правового познания. Важно отметить, что результаты исследований в данной сфере способствуют не только генерированию знаний о событиях и явлениях прошлого, но и являются носителями прогностической функции. Выдающийся отечественный философ В.Г. Белинский писал: «Мы вопрошаем и допрашиваем прошлое, чтобы оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло о будущем» [1, с. 291-292].

Историко-правовые исследования, представляя собой отдельный вид правовых исследований, имеют определенные особенности. Историко-правовые исследования раскрывают процессы возникновения и развития политико-правовых явлений, утративших свою актуальность на момент проведения исследования [15, с. 323]. Предметом таких исследований является исторический процесс возникновения и развития права, начиная от первоначальных, элементарных состояний до современного состояния, характеризующегося сложностью и многогранностью.

Учитывая специфику историко-правовых исследований, справедливой будет точка зрения, в соответствии с которой, к числу частно-научных методов, прежде всего, стоит отнести методы исторические, т.к. многие методы, присущие юридическим исследованиям, в рамках историко-правовых исследований неприемлемы [3; 4, с. 181; 5-7; 9]. Под методами исторического исследования понимаются все методы исследования исторической реальности, методы, которые относятся в исторической науке в общем. Такие методы применяются во всех сферах исторических исследований [8, с. 183]. Исторические методы основаны на общепсихологических и общенаучных методах исследования. По своей сущности, исторические методы исследования представляют собой совокупность общенаучных методов, которые направлены на исследование конкретного объекта исторического познания.

Академик И.Д. Ковальченко относит к числу исторических методов исследования следующие: историко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологический и историко-системный [8, с. 183]. Как уже было отмечено выше, при применении исторических методов, используются общенаучные методы, такие как индукция, дедукция, описание, измерение, объяснение и т.д., которые выступают в качестве конкретных познавательных средств.

Историко-генетический метод является основополагающим методом исторического исследования, и наиболее распространенным. Историко-генетический метод заключается в раскрытии свойств, особенностей, характерных черт, функций и изменений объекта исследо-

вания в процессе его исторического развития. Данный метод можно определить как аналитически-индуктивный и описательный. В процессе использования историко-генетического метода широко применяются количественные показатели, которые будут являться компонентами в процессе описания особенностей объекта.

С помощью историко-генетического метода выявляются причинно-следственные связи и закономерности в процессе исторического развития, а также характеризуются исторические события и исторические личности в их индивидуальности.

Историко-генетический метод исследования является наиболее универсальным и всесторонним. Несмотря на это, данный метод может проявляться несколько ограниченным. С помощью историко-генетического метода происходит анализ исторического развития, но недостаточное внимание уделяется статике, т.е. запечатлению исторических явлений, событий и процессов. Если же в ходе применения историко-генетического метода слишком большое внимание уделяется конкретным деталям, то происходит потеря общих закономерностей [10; 11]. Таким образом, для успешного и продуктивного использования историко-генетического метода, в его применение необходимо равномерно внедрять изучение элементарного и единичного с изучением общего и закономерного.

Необходимо заметить, что историко-генетический метод, при всех своих достоинствах, не имеет четко определенной логики применения и понятийного аппарата. В связи с этим, техника и методика метода историко-генетического исследования весьма неясна, что вызывает трудности с аккумулярованием результатов исследований. Таким образом, с целью продуктивного использования историко-генетического метода, целесообразно сочетать его с прочими историческими методами [8, с. 186].

Историко-сравнительный метод также является широко распространенным в своем применении. Он большей частью основан на методе сравнения, без которого невозможно представить ни одно научное исследование. Ф. Энгельс писал: «после выявления и систематизации эмпирических данных, становится необходимым применение сравнительного метода» [12, с. 353]. Общественно-историческое развитие является закономерным процессом, которому присуще повторение. Многие явления данного процесса схожи между собой и могут отличаться друг от друга пространственно-временными характеристиками. Процесс сравнения позволяет объяснить рассматриваемые факты и явления, в чем и заключается познавательная ценность сравнения как метода научного исследования. Историко-сравнительный метод позволяет выявлять сходство и различие изучаемых явлений, и сравнивать их во времени и пространстве, т. е. по вертикали и по горизонтали.

При выявлении сходства между какими-либо явлениями применяется общенаучный метод аналогии, в ходе которого, учитывая сходства отдельных признаков объектов, делается вывод о сходстве иных признаков [8, с. 187].

Историко-сравнительный метод несет под собой большую познавательную ценность. С помощью данного метода появляется возможность выявить сущность явлений, основываясь на имеющихся фактах. Также данный метод позволяет проанализировать общие и повторяющиеся черты объектов исследования, а также их закономерности. В результате этого происходит заполнение существующих пробелов. Кроме того, историко-сравнительный метод создает возможность для проведения исторических параллелей и формулировки широких обобщений.

Как показывает практика, историко-сравнительный метод имеет собственную область наиболее эффективного применения, коей является исследование общественно-исторического развития в широких аспектах, а также восполнение пробелов исторических данных.

Одной из основных задач в исследовании общественно-исторических явлений является выявление единого в многообразии. Ввиду того, что общественная жизнь является живым,

подвижным процессом, она имеет свои собственные стадии или периоды течения. Выявление данных стадий, их особенностей, является основной задачей в исследовании общественно-исторического развития. Специальным средством выделения данных стадий служит метод историко-типологического анализа. Типологизация, являясь методом научного познания, разделяет объекты и явления из их совокупности по наличию у них общих признаков, и упорядочивает их в определенные типы или классы. Типологизация, представляя собой комплексный многогранный процесс, осуществляется в соответствии с рядом методологических принципов. Важнейшим вопросом является учет сущностных свойств в процессе типологизации, на основании которых происходит выделение тех или иных объектов и явлений.

Процесс выделения типов требует классификации всех объектов. При этом вся совокупность рассматриваемых объектов будет являться родовым явлением, а конкретные типы, входящие в нее – видами данного рода. В целом, выделение качественных характеристик совокупности объектов и явлений представляется необходимым для выявления составляющих данную совокупность типов, а для определения типологической структуры реальности необходимо четкое понимание сущностно-содержательной природы типов.

Реализация принципов типологизации наиболее продуктивна с применением дедуктивного подхода, который заключается в упорядочивании типов на основе сущностно-содержательного анализа совокупности объектов, в результате чего происходит выделение признаков, характеризующих их качественную определенность. Данная процедура позволяет отнести каждый рассматриваемый объект к тому или иному типу [8, с. 193].

Особенностью применения дедуктивного подхода является то, что он требует обширных знаний об исследуемой реальности, что не всегда возможно. В таком случае применяется либо совмещенный дедуктивно-индуктивный подход, либо индуктивный подход. Дедуктивно-индуктивный подход заключается в применении сущностно-содержательного анализа для определения типов объектов и определения существенных признаков с помощью анализа эмпирических данных об объектах. Индуктивный подход заключается в том, что и определение типов, и выявление существенных признаков осуществляется путем анализа эмпирических данных. Необходимым условием типологизации исторических объектов с применением индуктивного подхода, является выявление числа выделяемых типов и интервалов, в рамках которых содержится их качественная определенность.

В основе системного подхода и метода научного познания лежит единство индивидуального, особенного и общего. Данное единство отчётливо проявляется в разноуровневых общественно-исторических системах. Функционирование данных систем происходит в результате взаимодействия составных компонентов общественно-исторической реальности. К числу данных компонентов следует относить исторические события, ситуации и процессы. Все исторические события, ситуации и процессы взаимообусловлены и имеют неразрывную причинно-следственную связь между собой, что свидетельствует о системном характере общественно-исторического развития.

К системному подходу и системным методам анализа относится структурный и функциональный анализы, которым присуща целостность и комплексность. Анализ происходит путём выделения изучаемой системы из общего комплекса систем. В данном случае широко используются методы историко-типологического анализа. В ходе решения данной задачи происходит выделение системообразующих признаков, характерных для компонентов выделяемой системы.

После выделения системы применяется структурный анализ, в процессе которого определяется взаимосвязь между компонентами системы и их свойствами. В результате проведения структурно-системного анализа появляются знания о системе как таковой. Таким образом, познать сущностно-содержательную природу системы можно только при комплексном применении структурного и функционального анализов.

Необходимо отметить безусловное превосходство структурно-функционального анализа перед иными методами исторического исследования. Эффективность данного метода заключается в том, что на его основе становится возможным применение метода восхождения от абстрактного к конкретному, который, как отмечалось ранее, приводит к конкретному знанию, высшему уровню научного знания.

После этого структурно-функциональный анализ создает необходимые условия для осуществления моделирования систем, в результате которого происходит раскрытие единства в системе формы и содержания, явления и сущности, количества и качества [8, с. 204].

Вышеизложенное позволяет утверждать, что историко-системный метод может широко использоваться при применении историко-типологического, историко-сравнительного и историко-генетического методов.

В.М. Сырых выделяет в качестве частнонаучных методов историко-правовых исследований методы критики исторических источников и генетического членения [15, с. 324]. Применение метода критики исторических источников является специфическим процессом, требующим от исследователя глубоких знаний о соответствующей отрасли права, процессе реализации норм права, состоянии законности, системе органов, осуществляющих охрану и защиту права [15, с. 324]. Только имея комплексное представление, исследователь может понять норму или институт права, т.к. их действие происходит не обособленно, а во взаимодействии с иными нормами и институтами. Иной специфической чертой рассматриваемого метода является необходимость изучения правовых норм с учетом исторических условий анализируемого периода.

Генетическое членение заключается в делении процесса развития на некоторое количество различных состояний, в результате чего представляется возможным определить механизмы развития различных этапов и определить причины и предпосылки перехода от одного этапа к другому. Генетическое членение происходит по сущностным признакам объекта исследования. Таким образом, в результате проведения анализа этапов, полученных в ходе генетического членения, появляется возможность определения генетических связей, выявления изменившихся элементов, и элементов, оставшихся без изменения на всей протяженности исторического развития исследуемого.

В. М. Нохрин относит к методам историко-правового исследования формально-юридический метод [14, с. 9]. В рамках историко-правового исследования следует выделить следующие процедуры, имеющие особое значение:

- 1) описание норм права;
- 2) установление юридических признаков явлений;
- 3) классификация правовых понятий;
- 4) установление их природы;
- 5) объяснение правовых понятий с учетом современных юридических теорий.

Некоторые учёные к числу частнонаучных методов историко-правового исследования, среди прочих, относят: хронологический, проблемно-теоретический, портретный, страноведческий [4, с. 182].

Отдельно для истории политических и правовых учений в качестве частнонаучного метода выделяется контекстный метод [4, с. 182]. Данный метод требует рассматривать каждое учение в рамках обстоятельств жизни мыслителя, в контексте социально-политических и иных условий жизни государства в рассматриваемый период. Еще одним методом, применяемым в истории политических и правовых учений, является ценностный или прагматологический, в ходе которого производится оценка учения на предмет его отношения к государству и праву.

В связи с тем, что в ходе проведения историко-правового исследования происходит оперирование громадным массивом документов, одним из методов, применяемых в процессе

исследования, является лингвистический анализ. Среди исследуемого массива документов находится значительное количество правовых актов.

Таким образом, в процессе проведения историко-правовых исследований применяются различные частнонаучные методы, среди которых основными являются: историко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологический, историко-системный, методы критики исторических источников и генетического членения, формально-юридический, хронологический, проблемно-теоретический, портретный, страноведческий, контекстный, ценностный или прагматологический методы, лингвистический анализ. Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что в процессе историко-правовых исследований используется богатый арсенал частнонаучных методов, которые, в совокупности с философскими и общенаучными методами, позволяют внедрять различные конкретно-научные методы для решения различных задач, стоящих перед историко-правовым исследованием.

С учетом многообразия существующих и применяемых в ходе историко-правовых исследований методов, необходимо заметить, что результат исследования во многом зависит от выбора исследователем того или иного комплекса методов или конкретного метода, что в свою очередь обуславливается предметом и задачами научного исследования. Абстрактный выбор методов исследования не принесет приращений знаний, однако, при умелом выборе методов, и использовании их комплексно, во взаимосвязи друг с другом, они могут рационализировать познавательную деятельность исследователя, обеспечить ее научную корректность и практическую результативность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белинский В.Г. Избранные философские сочинения. Ч. 2. М.: Госполитиздат, 1957. 671 с.
2. Гегель Г.В.Ф. Сочинения. М.: Соцэкгиз, 1937. 527 с.
3. Диалектика научного познания: Очерк диалектической логики / Под. ред. Д.П. Горского, И.С. Нарского, А.М. Коршунова [и др.]. М.: Наука, 1978. 479 с.
4. История и методология юридической науки: университетский курс для магистрантов юридических вузов / В.В. Лазарев, С.В. Липень; под ред. А.В. Корнева. М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. 496 с.
5. История и философия науки / Под. ред. В.А. Кудина, В.В. Балахонского, Б.К. Джегутанова. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2012. 448 с.
6. Кант И. Сочинения в шести томах. Том 3 / Под общей редакцией Я.Ф. Асмуса, А.Я. Гулыги, Т.И. Ойзермана. Редактор тома Т.И. Ойзерман. М.: Издательство «Мысль», 1964. 799 с.
7. Карева А.В. История и методология юридической науки. Рязань: Редакционно-издательский центр РГУ, 2015. 322 с.
8. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. 2-е изд., доп. М.: Наука, 2003. 486 с.
9. Ленин В.И. О государстве: Лекция в Свердлов. ун-те 11 июля 1919 г. М.: Политиздат, 1989. 24 с.
10. Лысманкин Е.Н. Историческое и логическое в учении об общественно-экономических формациях // Актуальные проблемы социального познания: Сборник статей / Под. ред. Б.Г. Сафронова, А.В. Ермаковой. М.: Изд-во МГУ, 1982. 99 с.
11. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: В 30 томах. 2-е изд. Т. 12. М.: Госполитиздат, 1954. 457 с.
12. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: В 30 томах. 2-е изд. Т. 20. М.: Госполитиздат, 1954. 517 с.
13. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: В 30 томах. 2-е изд. Т. 23. М.: Госполитиздат, 1954. 900 с.
14. Нохрин В.М. Методологические аспекты историко-правового исследования // Вестник ЮУрГУ. 2011. № 6. С. 6-10.

15. Энгельс Ф. Анти-Дюринг: Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1948. 376 с.

16. Энгельс Ф. Фридрих Энгельс о Карле Марксе: Сборник / Сост. и авт. предисл. Н.Х. Оболонков. М.: Политиздат, 1990. 268 с.

© *Матвеев А.В., 2025.*